

Article original

Manifestations échographiques abdominales des patients drépanocytaires suivis à Toliara (Madagascar)

Randriamarolahy AH (1), Randrianalison ML (2), Razafindraibe KA (3), Razanatahiry L (1), Ranoharison HD (4), Ahmad A (5)

(1) Service d'Imagerie Médicale, CHU Mitsinjo Betanimena Toliara Madagascar

(2) Service d'Imagerie Médicale, CHU Analakininina Toamasina Madagascar

(3) Service d'Imagerie Médicale, CHU Raseta Befelatanana Madagascar

(4) Faculté de Médecine de Toliara Madagascar

(5) Faculté de Médecine d'Antananarivo Madagascar

Reçu le 08/06/2026, accepté après correction le 25/06/2026, disponible en ligne le 30/06/2026

Keywords:

Abdominal ultrasound ;
Hepatomegaly ;
Sickle cell disease ;
Splénomégalie ;
Visceral complications

Abstract

Sickle cell disease is a common hemoglobinopathy in sub-Saharan Africa and is responsible for multiple visceral complications. Abdominal ultrasound plays an important role in their detection and follow-up, particularly in low-resource settings. The aim of this study was to describe abdominal abnormalities detected by ultrasound in sickle cell patients followed in Toliara, Madagascar.

This was a descriptive and analytical cross-sectional study conducted over three months in the medical imaging department of the CHU Mitsinjo Betanimena of Toliara, including 44 sickle cell patients. Socio-demographic, clinical, phenotypic, and ultrasound data were analyzed with a significance threshold set at $p \leq 0.05$.

The mean age was 8.8 years with a female predominance (56.8%). The SS phenotype accounted for 65.9% of cases. The main ultrasound abnormalities involved the liver and spleen. Homogeneous hepatomegaly was found in 79.6% of cases, splenic atrophy in 29.5%, splenomegaly in 18.2%, and gallstones in 9.1% of patients. A significant association was found between the SS phenotype and hepatic involvement ($p=0.021$).

Abdominal ultrasound is an accessible examination allowing early detection of visceral complications in sickle cell disease.

Mots clés :

Complications viscérales ;
Drépanocytose ;
Échographie abdominale ;
Hépatomégalie,
Splénomégalie

Résumé

La drépanocytose est une hémoglobinopathie fréquente en Afrique subsaharienne, responsable de multiples complications viscérales. L'échographie abdominale joue un rôle important dans leur dépistage et leur suivi, particulièrement en contexte à ressources limitées. L'objectif de cette étude était de décrire les anomalies abdominales détectées à l'échographie chez les patients drépanocytaires suivis à Toliara, Madagascar.

Il s'agissait d'une étude transversale prospective descriptive et analytique menée durant trois mois au service d'imagerie médicale du CHU Mitsinjo Betanimena de Toliara, incluant 44 patients drépanocytaires. Les données socio-démographiques, cliniques, phénotypiques et échographiques ont été analysées avec un seuil de significativité fixé à $p \leq 0,05$.

L'âge moyen était de 8,8 ans avec une prédominance féminine (56,8 %). Le phénotype SS représentait 65,9 % des cas. Les principales anomalies échographiques concernaient le foie et la rate. Une hépatomégalie homogène était retrouvée dans 79,6 % des cas, une atrophie splénique dans 29,5 %, une splénomégalie dans 18,2 % et des lithiases biliaires dans 9,1 % des cas. Une association significative existait entre le phénotype SS et l'atteinte hépatique ($p=0,021$).

L'échographie abdominale constitue un examen accessible permettant la détection précoce des complications viscérales de la drépanocytose.

Tirés à part :

Randriamarolahy AH

Introduction

La drépanocytose est une hémoglobinopathie génétique autosomique récessive liée à une mutation de la chaîne β de l'hémoglobine, entraînant la formation d'hémoglobine S responsable de la falciformation des globules rouges en situation d'hypoxie [1]. Elle constitue l'une des maladies génétiques les plus fréquentes dans le monde [2,3]. Selon l'OMS en 2021, elle a été diagnostiquée chez 515 000 nouveau-nés dont 80% des cas en Afrique subsaharienne [4]. A Madagascar, les données existantes sont essentiellement régionales et varient selon la population étudiée. La prévalence du trait drépanocytaire est estimée à 11% dans la population générale malgache [5].

La maladie est caractérisée par une hémolyse chronique et des phénomènes vaso-occlusifs responsables de complications multiviscérales [6]. Les atteintes viscérales abdominales peuvent rester longtemps asymptomatiques avant l'apparition de complications sévères, justifiant un suivi régulier des patients drépanocytaires [7].

Dans les pays à ressources limitées, l'échographie abdominale occupe une place importante dans l'évaluation des complications abdominales de la drépanocytose. Examen accessible, non invasif, reproductible et peu coûteux, elle permet l'étude morphologique des organes abdominaux et la détection précoce d'éventuelles anomalies [8,9].

À Madagascar, les données concernant les manifestations échographiques abdominales de la drépanocytose restent encore peu documentées. Dans ce contexte, cette étude avait pour objectif de décrire les anomalies abdominales détectées à l'échographie chez les patients drépanocytaires suivis à Toliara et d'analyser leurs associations avec les caractéristiques socio-démographiques et phénotypiques.

Méthodes

Il s'agissait d'une étude prospective, descriptive et analytique à visée transversale, réalisée sur une période de trois mois, du 1^{er} août au 31 octobre 2024, au service d'imagerie médicale du CHU Mitsinjo Betanimena de Toliara, en collaboration avec le centre de référence de la drépanocytose.

Ont été inclus les patients porteurs d'un phénotype drépanocytaire SS ou AS, enregistrés et suivis au centre de référence, certains sujets AS ayant été suivis en raison de manifestations cliniques ou de complications associées, qui ont donné leur consentement éclairé ou celui de leurs parents ou tuteurs légaux pour les mineurs. Les données ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire préétabli et complétées par les dossiers médicaux, notamment pour le phénotype drépanocytaire. L'échographie abdominale a été réalisée par un seul opérateur à l'aide d'une sonde convexe de 3,5–5 MHz. Les variables étudiées comprenaient les données sociodémographiques, cliniques, biologiques et échographiques. L'évaluation de la taille des viscères était basée sur les abaques adaptés à l'âge.

L'analyse statistique a été réalisée à l'aide des logiciels Excel 2010 et SPSS 25. Le test du Chi² a été utilisé pour la comparaison des proportions avec un seuil de significativité fixé à $p \leq 0,05$.

L'étude a respecté les principes de la Déclaration d'Helsinki avec anonymisation des données.

Résultats

Quarante-quatre patients ont été inclus parmi les 79 suivis dans le centre de référence. L'âge moyen était de 8,8 ans, avec une prédominance de la tranche de 0–10 ans (52,3 %). Le sexe féminin était majoritaire (56,8 %). Les crises vaso-occlusives étaient dominées par les douleurs ostéo-articulaires (68,2 %), tandis que les douleurs abdominales n'étaient rapportées que dans trois cas (6,8%). Sept patients (15,9%) ont déclaré n'avoir jamais eu de crise douloureuse. Le phénotype homozygote SS représentait 65,9 % des cas. Le tableau I détaille ces caractéristiques socio-démographiques, cliniques et la distribution selon le phénotype.

Sur le plan échographique (tableau II), les anomalies intéressaient principalement le foie et la rate. Une hépatomégalie homogène était retrouvée dans 79,6 % des cas. Les anomalies spléniques comprenaient une splénomégalie (18,2 %), une atrophie splénique (29,5 %) et une asplénie (4,6 %). Au niveau biliaire, quatre patients ont présenté une lithiase vésiculaire sans signe de complication. Deux patients présentaient une

hypotrophie rénale bilatérale et deux autres autres des kystes rénaux simples.

Tableau I : Caractéristiques démographiques, cliniques et phénotype de la population d'étude

Variables	Effectifs (N=44)	Pourcentage (%)
Age en année		
]0-10]	23	52,3
]10-20]	11	25
]20-30]	3	6,8
]30-40]	6	13,6
]40-50]	1	2,3
Genre		
Masculin	19	43,2
Féminin	25	56,8
Type de crise		
Douleur ostéo-articulaire	30	68,2
Fièvre	7	15,9
Douleur abdominale	3	6,8
Pâleur cutanéomuqueuse	3	6,8
Ictère	1	2,3
Douleur thoracique	1	2,3
Pas de symptôme	7	15,9
Phénotype		
Homozygote SS	29	65,9
Hétérozygote AS	15	34,1

Tableau II : Résultats de l'échographie abdominale

Variables	Effectifs (N=44)	Pourcentage (%)
Echographie hépatique		
Normale	9	20,4
Hépatomégalie homogène	35	79,6
Echographie splénique		
Normale	21	47,7
Splénomégalie homogène	8	18,2
Atrophie	13	29,5
Asplénie	2	4,6

Variables	Effectifs (N=44)	Pourcentage (%)
Echographie de la vésicule biliaire		
Normale	40	90,8
Lithiase biliaire non compliquée	4	9,2
Echographie rénale		
Normale	40	90,8
Kyste rénal simple	2	4,6
Hypotrophie rénale bilatérale	2	4,6
Présence d'épanchement péritonéal		
Oui	0	100
Non	44	0

Du point de vue analytique, une association statistiquement significative était observée entre le phénotype SS et la présence d'une hépatomégalie ($p=0,021$). Aucune autre association n'a été retrouvée comme le montre le tableau III.

Tableau III : Résultats analytiques

Variables croisés	p-value
Âge - atteinte splénique	0,304
Phénotype - atteinte splénique	0,089
Âge - hépatomégalie	0,195
Phénotype - hépatomégalie	0,021
Âge - lithiase biliaire	0,113
Phénotype - lithiase biliaire	0,687

Discussion

La drépanocytose demeure un problème majeur de santé publique en Afrique subsaharienne, caractérisé par une forte morbidité liée aux complications multiviscérales [2]. La population

étudiée était majoritairement pédiatrique, ce qui est comparable aux données rapportées dans plusieurs séries africaines [9]. Cette caractéristique doit être prise en compte dans l'interprétation des résultats échographiques, certaines anomalies viscérales étant influencées par l'âge et l'ancienneté d'évolution de la maladie. A l'échographie, l'hépatomégalie homogène constituait l'anomalie la plus fréquemment observée dans notre série. Sa fréquence (79,6 %) est proche de celle rapportée par Oguntoye et al. au Nigeria (72 %) [8]. Cette constatation confirme que l'augmentation du volume hépatique représente l'une des principales manifestations abdominales détectables à l'échographie chez les patients drépanocytaires. Par ailleurs, l'échographie permet d'évaluer une modification de l'échostructure hépatique et de rechercher d'éventuelles complications associées telles qu'une cholestase ou une atteinte vasculaire hépatique, que nous n'avons pas observées au cours de notre étude.

L'association statistiquement significative observée entre le phénotype homozygote SS et l'hépatomégalie peut s'expliquer par la sévérité habituelle de cette forme génétique. Les patients SS présentent généralement une hémolyse plus importante, une anémie chronique plus marquée et des épisodes vaso-occlusifs plus fréquents que les autres phénotypes [10,11].

Les anomalies spléniques observées, notamment l'atrophie splénique et l'asplénie, correspondent également à l'évolution naturelle de la drépanocytose homozygote. Les épisodes répétés de vaso-occlusion splénique entraînent des infarctus successifs responsables d'une fibrose progressive puis d'une autosplénectomie fonctionnelle [12,13]. Quant à la splénomégalie, elle résulte principalement de la séquestration des hématies falciformes dans la pulpe rouge [14]. Sa persistance est plus fréquente dans la population africaine si l'autosplénectomie survient précocement dans les pays occidentaux. Ce fait est attribué à plusieurs facteurs dont la coexistence d' α -thalassémie ou l'exposition prolongée au paludisme [15]. L'échographie permet ainsi de caractériser différents profils morphologiques spléniques, allant de la splénomégalie à l'atrophie splénique puis à

l'asplénie, traduisant différents stades évolutifs de l'atteinte splénique.

Les lithiases biliaires retrouvées chez quatre patients de notre série constituent une complication classique de la drépanocytose chronique. Leur survenue est principalement liée à l'hémolyse chronique intravasculaire responsable d'une production excessive de bilirubine non conjuguée. Cette hyperbilirubinémie favorise la précipitation des pigments biliaires et la formation de calculs pigmentaires noirs au niveau de la vésicule biliaire [13,16]. La fréquence des lithiases augmente généralement avec l'âge, la durée d'évolution de la maladie et la sévérité de l'hémolyse, particulièrement chez les patients homozygotes SS [16]. Dans notre série, leur faible prévalence pourrait s'expliquer par la prédominance pédiatrique de la population étudiée. Ces lithiases restent souvent asymptomatiques et sont découvertes fortuitement lors du suivi échographique systématique.

Les anomalies rénales étaient rares dans notre série. L'échographie a néanmoins permis d'identifier une hypotrophie rénale bilatérale chez deux patients ainsi que des kystes simples chez deux autres. Les atteintes rénales de la drépanocytose sont pourtant bien décrites et résultent principalement des phénomènes vaso-occlusifs chroniques intéressant la médullaire rénale, particulièrement vulnérable aux phénomènes d'hypoxie [6]. L'absence d'anomalies majeures dans notre série pourrait également être liée à l'âge relativement jeune des patients inclus.

Conclusion

Les résultats confirment l'intérêt de l'échographie abdominale comme outil de dépistage et de surveillance des manifestations viscérales de la drépanocytose. Dans notre série, elle a principalement mis en évidence une hépatomégalie ainsi que diverses anomalies spléniques, parfois chez des patients peu ou pas symptomatiques sur le plan abdominal. Son accessibilité, son innocuité et sa capacité à fournir une évaluation morphologique globale des organes abdominaux en font un examen

particulièrement adapté au suivi des patients drépanocytaires dans les contextes à ressources limitées.

Toutefois, le caractère monocentrique de l'étude, la taille limitée de l'échantillon ainsi que l'absence de corrélation avec certains paramètres biologiques, notamment les marqueurs de l'hémolyse ou du retentissement hépatique, constituent des limites méthodologiques, justifiant la réalisation d'études multicentriques prospectives à plus grande échelle afin de mieux préciser le profil des atteintes viscérales échographiques au cours de la drépanocytose.

Références

1. Serjeant GR. Sickle-cell disease. *Lancet*. 1997;350(9079):725-30.
2. Piel FB, Steinberg MH, Rees DC. Sickle cell disease. *N Engl J Med*. 2017;376(16):1561-73.
3. Kato GJ, Piel FB, Reid CD, Gaston MH, Ohene-Frempong K, Krishnamurti L et al. Sickle cell disease. *Nat Rev Dis Primers*. 2018;4:18010.
4. Organisation mondiale de la Santé. Drépanocytose [Internet]. Genève : Organisation mondiale de la Santé; 6 août 2025 [consulté le 10 mars 2026]. Disponible sur : <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/sickle-cell-disease>
5. Fenomanana J, Rakotoniaina I, Manantsoa SN, Randriamahenina H, Randriamanantany ZA. Prévalence du trait drépanocytaire chez les donneurs de sang au centre régional de transfusion sanguine de la région Haute Matsiatra, Madagascar. *Pan Afr Med J*. 2020;36:329.
6. Rees DC, Williams TN, Gladwin MT. Sickle-cell disease. *Lancet*. 2010;376(9757):2018-31.
7. Ranque B. Pronostic de la drépanocytose en Afrique: état des lieux et leviers d'action. *Bull Acad Natl Med*. 2024;208(5):660-70.
8. Oguntayo OO, Ndububa DA, Yusuf M, Bolarinwa RA, Ayoola OO. Hepatobiliary ultrasonographic abnormalities in adult patients with sickle cell anaemia in steady state in Ile-Ife, Nigeria. *Pol J Radiol*. 2017;82:1-8.
9. Alain F, Rahariniainasoa AA, Rakotondratsara MA, Betombo F, Ramanarivo NM, Andrianarimanana D et al. Étude épidémioclinique de la drépanocytose chez l'enfant au service de pédiatrie du CHU PZaGA Mahajanga. *Rev Malg Ped*. 2022;5(2):98-105.
10. Maeder MN, Rabezanahary H, Rakotomalala R, Rakotoarivelo RA, Piola P, Grandesso F, et al. Sickle-cell disease in febrile children living in a rural village of Madagascar and association with malaria and respiratory infections. *BMC Infect Dis*. 2016;16:593.
11. Nacoulma EWC, Sakande J, Kafando E, Kpowbié ED, Guissou IP. Profil hématologique et biochimique des drépanocytaires SS et SC en phase stationnaire au Centre Hospitalier National Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou. *Mali Med*. 2006;21(1):8-11.
12. Brousse V, Buffet P, Rees D. The spleen and sickle cell disease: the sick(led) spleen. *Br J Haematol*. 2014;166(2):165-76.
13. De Montalembert M, Pinhas Y, Brice J, Taylor M. Les complications de la drépanocytose, de l'enfant à l'adulte. *Bull Acad Natl Med*. 2024;208(5):642-7.
14. Tebbi CK. Sickle Cell Disease, a Review. *Hemato*. 2022; 3(2):341-366.
15. Ladu AI, Aiyenigba AO, Adekile A, Bates I. The spectrum of splenic complications in patients with sickle cell disease in Africa: a systematic review. *Br J Haematol*. 2021;192(4):672-685.
16. Walker TM, Hambleton IR, Serjeant GR. Gallstones in sickle cell disease: observations from the Jamaican Cohort Study. *J Pediatr*. 2000;136(1):80-5.